

ТОВЛАМАЧИЛИК ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИГА АЙРИМ ОИД МУЛОҲАЗАЛАР

Эргашев Илёс Ўрол ўғли,

Тошкент давлат юридик университети
мустақил изланувчиси

E-mail: ergashevilyos7676@mail.ru

Аннотация: Мазкур мақолада муаллиф ўзгалар мулкани товламачилик йўли билан талон-торож қилишнинг субъектив белгиларини ёритган. Муаллифнинг қайд этишича аксарият жиноятлар мўмай даромад орттириш, мулкни ёки мулкка бўлган ҳуқуқларни осон қўлга киритишга қаратилган бўлади. Бундай жиноятлар, асосан иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар бўлиб, булар орасида энг кенг тарқалгани ўғирлик ва фирибгарлик жиноятларидир. Бироқ мазкур турдаги жиноятлар орасида товламачилик жинояти юқори келтирилган ҳар икки жиноятдан жабрланувчига нафақат моддий балки сезиларли даражада маънавий зарар етказиши билан ҳам ажралиб туради. Бундан ташқари мазкур жиноятни содир этишда жабрланувчи ўзига ёки унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш ёхуд жабрланувчи учун сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш билан қўрқитилганлиги учун ҳам бу ҳақда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга хабар бермайди. Бу эса мазкур турдаги жиноятларнинг латентлигини оширади ҳамда жиноят содир этган шахсни келгусида бошқа жиноят содир этишга рағбатлантиради. Мақолада муаллиф томонидан товламачилик йўли билан талон-торож қилиш субъекти қасди тафаккурий белгиси – айбдор ўз қилмиши оқибатида мулкдорга моддий зарар етишини аввалдан кўра билишида намоён бўлиши, бу оқибатлар умумий асосларда эмас, балки талон-торож қилинган мулкнинг миқдорига мутаносиб бўлган пул эквивалентидаги муайян ўлчов бирликларида ифодаланиши кўрсатилган. Товламачилик жиноятининг субъектив белгиларидан яна бири бу айбдор қасдининг иродавий ҳолати ўзининг бойиши, текиндан мулккий манфаатдор

бўлиш мақсадида жабрланувчига моддий зарар етказишни исташида акс этишида ифодаланиши асослантирилган.

Калит сўзлар: товламачилик, жиноий жавобгарлик, жиноят субъекти, жиноятчи шахси, тўғри қасд, мотив ва мақсад.

Одил судловни амалга ошириш учун тегишли қилмишни жиноят-хуқуқий норманинг аниқ мазмунига ва жиноят содир этилишининг ҳақиқий ҳолатларига мувофиқ тўғри квалификация қилиш талаб этилади. Шахснинг у ёки бу жиноятни содир этишда айблилиги масаласини ҳал этишда тергов органлари, прокурор ёки суд содир этилган қилмишнинг барча белгиларини ўзида ифода этувчи жиноят-хуқуқий нормани танлаши, яъни содир этилган ижтимоий хавфли қилмишни жиноят-хуқуқий жиҳатдан малакалаши талаб этилади.

ЖК 17-моддасига мувофиқ, жиноят содир этгунга қадар ўн олти ёшга тўлган, ақли расо жисмоний шахслар жавобгарликка тортиладилар. Кўриб турганимиздек, мазкур нормада жиноят субъектига қўйиладиган барча талаблар белгиланган. Шахсни жиноий жавобгарликка тортишнинг умумий шартларидан бири ижтимоий хавфли қилмишни содир этган пайтда у қонунда белгиланган жиноий жавобгарлик ёшига тўлганлиги ҳисобланади. Юридик ва психологик адабиётларда ушбу масала кўп мартаба таҳлил қилинган. Шу сабабли, биз бу ерда энг аниқ ва содда асослашдан бирини келтириш билан кифояланмоқчимиз: “Қонунда жиноий жавобгарлик ёшининг қўйи чегарасини белгилаш зарурати, энг аввало, шу билан белгиланадики, мазкур ҳолат шахснинг ўз ҳаракатлари аҳамиятини тушуниш ва уларни бошқара олиш қобилияти билан узвий боғлиқ. Жиноий жавобгарлик ёши қонунда эркин белгиланиши мумкин эмас. Энг аввало, физиология, умумий ва ёш психологияси ҳамда педагогика фанларининг нормал ривожланаётган ўсмирда юқорида кўрсатилган қобилиятлар шакллана бошлайдиган ёш ҳақидаги маълумотлари ҳисобга олинади. Давлат хуқуқий тус берадиган тақиқларнинг

аксариятини ёш бола ҳам тушуниши мумкин: бировнинг мулкини ўзлаштириш, бошқаларга озор етказиш мумкин эмас ва ҳ.к. Бироқ шахсни жиноий жавобгарликка тортиш учун у маълум даражада ҳуқуқий онгга, ўз қилмишларининг фактик томони билан бир қаторда, уларнинг ижтимоий-ҳуқуқий аҳамиятини баҳолаш қобилиятига эга бўлиши лозим”. Бу борада Қ.Абдурасулова ҳақли равишда “жиноий жавобгарлик ёшини белгилаш учун бўлиб, вояга етмаган шахснинг онглилиги даражаси, унинг содир бўлаётган воқеа-ҳодисаларни англаш ва шунга мувофиқ онгли ҳаракат қилиш қобилияти хизмат қилади. Шунинг учун ҳам бундай қобилиятга эга бўлмаган ўсмирлар жиноят субъекти деб топилмайди” , деб қайд этади.

Маълумки, жиноят субъекти белгилари содир этилган қилмишни квалификация қилишга таъсир этади. Жиноят субъекти учун муайян ёш чегаралари шахснинг ижтимоий-психологик шаклланиши эътиборга олинган ҳолда Жиноят кодексининг 17-моддасида мустаҳкамланган.

Товламачилик йўли билан талон-торож қилиш субъекти қасди тафаккурий ҳолатининг иккинчи белгиси, айбдор ўз қилмиши оқибатида мулкдорга моддий зарар етиши, уни мулкдан ёки мулкрий ҳуқуқдан маҳрум қилиш сингари ижтимоий хавфли оқибатлар келтириб чиқишини аввалдан кўра билишида намоён бўлади. Бу оқибатлар умумий асосларда эмас, балки, қоида тариқасида талон-торож қилинган мулкнинг миқдорида мутаносиб бўлган пул эквивалентидаги муайян ўлчов бирликларида ифодаланади.

Шунингдек, айбдор қасдининг иродавий ҳолати ўзининг бойиши ёки у манфаатларини кўзлаб ҳаракат қилаётган бошқа шахсларнинг бойиши учун мулкдорга моддий зарар етказишни исташида ифодаланади.

Товламачилик жиноятида айб субъектив томоннинг асосини ташкил қилсада, бироқ унинг мазмунини тўлиқ қамраб олмайди. Талон-торожнинг сабаби қилмишнинг мотиви ва мақсадидан иборат бўлган бошқа белгилар ёрдамида ҳам аниқланади.

Жиноятнинг мотиви ва мақсади бир-бири билан бевосита боғланган бўлиб, шахснинг мулкани товламачилик йўли билан талон-торож қилишга талаб ва эҳтиёжлари асосида, аввало, мойиллик пайдо бўлади. Сўнгра ушбу талаб ва эҳтиёжларни қондириш учун онгли равишда интилиш пайдо бўлади ва шу асосда ғаразли мақсад шаклланади. Демак, жинойий мотив асосида жиноятнинг мақсади шаклланади. Мотив ва мақсад бирлашиб, субъектнинг жиноят содир қилиши билан боғлиқ бўлган тафаккурий ва иродавий фаолияти учун асос яратилади.

Мотив ва мақсад товламачилик йўли билан талон-торож қилиш жиноятини квалификация қилишнинг субъектив томонининг зарурий белгиси сифатида ЖК 165-моддасида тўғридан-тўғри кўрсатилмаган бўлса-да, талон-торожнинг умумий тушунчасидан келиб чиқиб, товламачилик йўли билан талон-торож қилиш субъектив томондан ғараз мотив ва мақсадда содир этилади.

М.Х.Рустамбоевнинг таъкидлашича, субъектив томондан товламачилик йўли билан талон-торож қилиш тўғри қасд билан ғараз мақсадда содир этилади [1]. Бироқ субъектнинг жинойий фаоллиги млуқни ёки мулкый ҳуқуқни товламачилик йўли билан талон-торож қилишга ундовчи мотив билан боғлиқ бўлади. С.М.Кочои бу каби ҳолатларда талон-торожнинг мақсадини “ғаразли” деб бўлмайди, ушбу жиноятларнинг мотивини ғаразли дейиш мумкин [2], деб ҳисоблайди. Ушбу фикрни ўринли, деб ҳисоблаймиз. Товламачилик йўли билан талон-торож қилишнинг мотиви, шахсда ғаразли талаб ва манфаатларни қондиришга қаратилган ўзганинг мулкани талон-торож қилишга журъат туғдирувчи ва унга ундовчи ниятдир. Товламачилик йўли билан талон-торож қилиш жиноятида субъектнинг мақсади – бу ўзганинг мулкани ёки мулкый ҳуқуқини қўлга киритиш, мулкый манфаатлар олиш ёхуд айбдорнинг фойдасига мулкый йўсиндаги ҳаракатлар содир этилишига қаратилган айбдорнинг онгидаги фикрий интилишидир.

Бевосита, тадқиқ этилаётган жиноят таркиби ҳақида тўхталганда, айтиш керакки, товламачилик жинояти субъектив томондан тўғри қасд билан содир

этилади. Товламачилик жиноятининг мотиви – ғараз, мақсади эса – ғайриқонуний йўл билан мулкка эга бўлиш, мулкка эга бўлиш ҳуқуқини олиш ёки мулккий характердаги ҳаракатни содир этишдан манфаатдор бўлиш ҳисобланади.

Товламачиликнинг субъекти вояга етган, ақли расо 14 ёшга тўлган шахс ҳисобланади.

Талон-торож қилиш жиноятлари ва товламачилик содир этиш усулига кўра фарқланади: ўғрилик яширинча, талончилик очикдан-очик, фирибгарлик эса алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан содир этилади. Босқинчилик жисмоний ёки рухий зўрлик ишлатиш йўли билан содир этилади, зўрлик ишлатиш белгиси талончиликнинг жавобгарликни оғирлаштирадиган ҳолатларда содир этиладиган таркибида ҳам назарда тутилган.

Рухий зўрлик ишлатиб содир этилган товламачилик жиноятида унинг субъектив томон белгилари муҳим аҳамият касб этади. Жумладан, товламачиликда зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш мулкни зўрлик ишлатаётган вақтда эмас, балки келажакда қўлга киритишга қаратилади. Агар кўрқитиш амалда ишлатилса, қилмиш ЖКнинг товламачилик ҳақидаги моддаси билан ва асослар бўлганда кўрқитиш амалга оширилаётганда содир этилган ҳаракат учун жавобгарликни назарда тутувчи моддаси билан ҳам тавсифланиши лозим [3].

Қасд тафаккурий ҳолатининг биринчи белгиси шахснинг ўз қилмиши ижтимоий хавфли хусусиятини англаши ҳисобланади. Ю.А.Демидов ижтимоий хавфлиликни англашни қасднинг тафаккурий ҳолатига кирмайди, деб ҳисоблайди [4]. Бу фикрга қўшилиб бўлмайди, чунки товламачилик жиноятининг субъекти мулкка эгалик қилса ҳам, унинг мулкдори ҳисобланмайди, лекин шунга қарамай жабрланувчининг мулки ёки мулккий ҳуқуқларига тажовуз қилади. Субъектнинг англаши мулкдорнинг эгалигидан унга тегишли мулкни ғайриқонуний ва бепул қўлга киритишни қамраб олади.

Таҳлил этилаётган жиноятда айбдорнинг қасди тажовуз қилиш усулини ҳам камраб олади. Е.В.Ворошилин ва Г.А.Кригерлар “айбдорнинг содир этаётган қилмишининг ижтимоий хавфли хусусиятини англаши, қасд тафаккурий ҳолатининг биринчи белгиси” [5] эканлигини алоҳида таъкидлайдилар. Товламачиликда мулкни эвазсиз қўлга киритиш талон-торожнинг белгиларидан бири ҳисобланади. Шахс мулкни мулкдорнинг эгалигидан ўрнини қопламай (бепул) эгаллаш учун ўзига маълум, лекин жабрланувчи уларни ошкор этишни хоҳламайдиган маълумотлар, сир мавжудлиги ҳар доим ҳам реал бўлмаслиги мумкин.

Товламачилик йўли билан талон-торож қилиш субъекти қасди тафаккурий белгиси – айбдор ўз қилмиши оқибатида мулкдорга моддий зарар етишини аввалдан кўра билишида намоён бўлади. Бу оқибатлар умумий асосларда эмас, балки талон-торож қилинган мулкнинг миқдорига мутаносиб бўлган пул эквивалентидаги муайян ўлчов бирликларида ифодаланади.

Товламачилик жиноятининг субъектив белгиларидан яна бири бу айбдор қасдининг иродавий ҳолати ўзининг бойиши, текиндан мулккий манфаатдор бўлиш мақсадида жабрланувчига моддий зарар етказишни исташида акс этади.

М.Рустамбоев шахснинг жиноят объектив томони факультатив белгилари (жиноят содир этиш вақти, жойи, усули, шароитлари)ни англаши ҳам тафаккурий (интеллектуал) ҳолат таркибига киришини қайд этади [6]. Бироқ айрим олимлар кўрсатилган белгиларга нисбатан айбдорнинг муносабатини тафаккурий ҳолат таркибига киритишни нотўғри, деб ҳисоблайдилар [7]. У.Мирзаев эса объектив томоннинг факультатив белгиларини англаш тафаккурий ҳолат таркибида бўлиши керак, айниқса бу ҳолат талон-торож қилишни бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этишда яққол намоён бўлади, яъни шахслар гуруҳ таркибида ҳаракат қилаётганларини англаб етадилар, деб ҳисоблайди [8]. Биз

хам У.Мирзаевнинг ушбу фикрига қўшилган ҳолда товламачилик жиноятида қилмишнинг объектив томон факультатив белгиларини англаш жиноят субъектининг тафаккурий ҳолати сифатида қаралиши керак, деб ҳисоблаймиз.

Тафаккурий ва иродавий ҳолатлардан таркиб топган айбдорнинг қасди товламачилик йўли билан қўлга киритиш назарда тутилган мулк (предмет)ка қаратилган бўлади. Баъзан, айбдорнинг қасди шахсларнинг кўп ва жуда кўп миқдордаги мулкларини товламачилик йўли билан талон-торож қилишга қаратилади, лекин айбдорга боғлиқ бўлмаган ҳолатлар туфайли қилмиш амалга ошмай қолади. Бундай вазиятларда қилмиш товламачилик қилишга суиқасд сифатида квалификация қилинади.

Айб товламачилик йўли билан талон-торож қилишнинг асосини ташкил қилсада, унинг мазмунини тўлиқ қамраб олмайди. Талон-торожнинг сабаби қилмишнинг мотиви ва мақсадидан иборат бўлган бошқа белгилар ёрдамида аниқланади.

Жиноятнинг мотиви ва мақсади бир-бири билан бевосита боғланган бўлиб, шахснинг бирор нарсани товламачилик йўли билан талон-торож қилишга талаб ва эҳтиёжлари асосида, аввало, мойиллик пайдо бўлади. Сўнгра ушбу талаб ва эҳтиёжларни қондириш учун онгли равишда интилиш пайдо бўлади ва шу асосда ғаразли мақсад шаклланади. Демак, жинойий мотив асосида жиноятнинг мақсади шаклланади. Мотив ва мақсад бирлашиб, субъектнинг жиноят содир қилиши билан боғлиқ бўлган тафаккурий ва иродавий фаолият учун асос яратилади [9].

Шунингдек, жиноят ҳуқуқи назариясида ғаразгўйлик мақсадлари талон-торож қилиш жиноятининг муқаррар белгиси сифатида эътироф этилади. Ғараз (тамагирлик) – мураккаб ижтимоий-иқтисодий ва ҳуқуқий категория бўлиб, бир қатор таркибий қисмлардан иборат: 1) мулкни ғайриқонуний олиб қўйиш эвазига бойиш истагида намоён бўладиган шахсий фойда олишга интилиш (турли мулкий неъматларни қўлга киритиш); 2) моддий

ҳаражатлардан (пулли хизматлардан ғайриқонуний равишда бепул фойдаланиш), алиментни тўлаш, қарзни қайтариш каби мажбуриятлардан қутулиш истаги; 3) бошқа шахсларга мулкый фойда билан таъминлашга интилиш (улар бошқаларнинг бойиши учун ўзганинг мулкига онгли равишда зарар етказдилар) [10].

Айтиш мумкинки, ушбу белги товламачилик жинояти учун ҳам хос саналади. Бундан ташқари, талон-торож қилиш жиноятини содир этишда айбдор мулкдорга зарар етказиш тарзидаги оқибатларга нисбатан тўғри қасд билан ҳаракат қилиши назария даражасида ҳам, амалиёт даражасида ҳам эътироф этилган, чунки мазкур оқибат айбдорнинг пировард мақсадига эришишнинг муқаррар шарти ҳисобланади [11]. Ғаразғўйлик мақсади ҳам товламачиликка хос дейишимизнинг сабаби шундаки, товламачилик фақат тўғри қасд билан содир этилиши мумкин, чунки қонунда у формал таркибли жиноятлар сифатида назарда тутилган.

Юқорида келтирилганлардан қуйидагиларни хулоса қилиш мумкин:

Биринчидан, товламачилик йўли билан талон-торож қилиш жиноятида субъектнинг мақсади – бу ўзганинг мулкани ёки мулкый ҳуқуқини қўлга киритиш, мулкый манфаатлар олиш ёхуд айбдорнинг фойдасига мулкый йўсиндаги ҳаракатлар содир этилишига қаратилган айбдорнинг онгидаги фикрий интилиш, бўлиб субъектив томондан тўғри қасд билан содир этилади. Товламачилик жиноятининг мотиви – ғараз, мақсади эса – ғайриқонуний йўл билан мулкка эга бўлиш, мулкка эга бўлиш ҳуқуқини олиш ёки мулкый характердаги ҳаракатни содир этишдан манфаатдор бўлиш ҳисобланади;

Иккинчидан, товламачилик жиноятининг субъектив белгиларидан яна бири бу айбдор қасдининг иродавий ҳолати ўзининг бойиши, текиндан мулкый манфаатдор бўлиш мақсадида жабрланувчига моддий зарар етказишни исташида акс этади. Товламачилик жиноятида қилмишнинг

объектив томон факультатив белгиларини англаш жиноят субъектининг тафаккурий ҳолати сифатида қаралади.

Тафаккурий ва иродавий ҳолатлардан таркиб топган айбдорнинг қасди товламачилик йўли билан қўлга киритиш назарда тутилган мулк (предмет)ка қаратилади.

Иқтибослар

1. Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм. – Тошкент: ИИВ Академия, 2016. – Б. 209.
2. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности по законодательству России: Автореф. дис. докт. юрид. наук. – М, 2009. – С. 23.
3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Ўзгалар мулкани ўғрилиқ, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 1999 йил 30 апрелдаги 6-сон Қарори, 4-банд. <https://lex.uz/docs/1448644>
4. Бойцов А.И. Преступление против собственности. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 775 с.;
5. Севрюков А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые аспекты. – М.: Экзамен, 2014. – Б. 24.
6. Rustamboyev M.H. Jinoyat huquqi (umumiy qism). Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: TDYI, 2006. – B. 170.
7. Дагель П.С, Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. – Воронеж: ВГУ, 1974. – С. 23-24;
8. Филановский И.Г. Социально-психологическое отношение субъекта к преступлению. – Л.: ЛГУ, 1970. – С. 159.

9. Мирзаев У.М. Ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилиш учун жавобгарлик. Монография //Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. Б.Ж.Ахраров. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2011. – 275 бет.
10. Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Олий ўқув юртлари учун дарслик. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – Б. 218.
11. Абдуллаев И. Ғаразнинг жиноий-ҳуқуқий баҳоланиши // Ҳаёт ва қонун. – Тошкент, 2004. - № 5. – Б. 11-13.